

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 607 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos jihatlari	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	

Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo‘shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o‘ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o‘g‘li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O‘zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko‘rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o‘shish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o‘g‘li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O‘zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo‘nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	

aniqlagan. Xulosa qismida, davlat moliyaviy nazorati samaradorligini doimiy monitoring qilish va tahlil qilish muhimligi asoslangan.

Shuningdek, Temirov “Davlat moliyaviy nazorati sohasida xorijiy mamlakatlar tajribasi” nomli maqolasida xorijiy mamlakatlarda moliyaviy nazoratni tashkil etish masalalarini yoritgan. U nazorat qiluvchi organlarning umumiy tamoyillari va funksiyalarini o‘rganib, xorijiy davlatlarning nazorat organlari faoliyati to‘g‘risidagi materiallarni umumlashtirgan va nazoratni tashkil etishning zamonaviy xorijiy tajribasining o‘ziga xos xususiyatlarini tadqiq etgan.

Davlat moliyaviy nazorati samaradorligini oshirishda xorijiy tajribani o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Pashentsev Yevropa mamlakatlarida moliyaviy nazoratni tashkil etish tizimi va tamoyillarini o‘rganib, ularning davlat moliyaviy nazorati tizimlarini tahlil qilgan. U Yevropa mamlakatlarida moliyaviy nazoratni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsatib, bu tajribani O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlarini muhokama qilgan.

Ivanov, Nosov va Fedorov davlat moliyaviy nazorati tizimini tashkil etishning konseptual asoslarini tadqiq etib, nazorat tizimining samaradorligini oshirish uchun takliflar bergan. Ular davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirishda nazorat organlarining mustaqilligi va javobgarligini oshirishga alohida e‘tibor qaratgan.

Umuman olganda, davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu sohaning rivojlanish yo‘nalishlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Xorijiy tajribani o‘rganish va nazorat mexanizmlarini doimiy ravishda monitoring qilish orqali davlat moliyaviy nazorati samaradorligini oshirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish bo‘yicha ma‘lumotlar normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy maqolalar va xalqaro tajriba tahlili orqali to‘plandi. Ma‘lumotlar yig‘ish jarayonida hujjatlarni tahlil qilish va statistik ma‘lumotlarni solishtirish usullari qo‘llanildi. Olingan ma‘lumotlar kontent tahlili va iqtisodiy-statistik usullar yordamida baholanib, davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish bo‘yicha xulosa chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda O‘zbekistonning davlat moliyaviy nazorati arxitekturasini xalqaro tajribalar va ma‘lumotlar asosida rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda va bu bo‘yicha Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Osiyo taraqqiyot banki kabi qator xalqaro moliya institutlari tomonidan tavsiyalar berib borilmoqda. Ular tomonidan taqdim etilgan tavsiyalar va amalga oshirilgan baholash ishlari natijalari bo‘yicha davlat moliyaviy nazoratini rivojlantirishda foydalanilishi mumkin bo‘lgan xorijiy tajribalarni shartli ravishda yo‘nalishlarga bo‘lish mumkin.

Bizningcha birinchi yo‘nalish so‘zsiz budget tizimini tashkil etish hisoblanadi va bunda asosiy e‘tibor budgetlashtirish ya‘ni budgetni rejalashtirishga qaratiladi. Mazkur yo‘nalishda foydalanilishi mumkin bo‘lgan xalqaro tajribalar va ma‘lumotlar qatoriga Barqaror rivojlanish maqsadlari (Sustainable Development Goals (SDG))¹, Davlat xarajatlari va moliyaviy hisobdorlikni baholash (Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA))² natijalari², Fiskal qoidalar³ (Fiscal Rules (FR)), Davlat xarajatlari sharhi (Public Expenditure Review (PER))⁴, Samaradorlikka yo‘naltirilgan budgetlashtirish (Performance-Based Budgeting (PBB))⁵, O‘rta muddatli budgetlashtirish (Medium Term Budgetary Framework (MTBF))⁶, Davlat investitsiyalari boshqaruvini baholash (Public Investment Management Assessment (PIMA))⁷ va Fiskal ochiqlik kodeksi⁸ (Fiscal Transparency Code) kabilarni kiritish mumkin. Ushbu xorijiy tajribalar orqali xalqaro baholashlar natijalari asosida budget tizimini isloh

1 Бирлашган миллатлар ташкилотининг барқарор ривожланиш мақсадлари. Интернет манба: www.sdgs.un.org/ - Бирлашган миллатлар ташкилотининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 10 декабр.

2 Жаҳон банкининг Давлат харажатлари ва молиявий ҳисобдорлик баҳолаш дастури. Интернет манба: [www.pefa.org.](http://www.pefa.org/) - Давлат харажатлари ва молиявий ҳисобдорлик дастури расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 12 декабр.

3 N.Budina., T.Kinda., A. Schaechter., A.Weber. Fiscal Rules at a Glance: Country Details from a New Dataset. Интернет манба: [www.imf.org.](http://www.imf.org/) -Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2023 йил 10 май.

4 Жаҳон банкининг давлат харажатлари шарҳи. Интернет манба: [openknowledge.worldbank.org.](http://openknowledge.worldbank.org/) -Жаҳон банкининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 11 декабр.

5 M.Robinson, D. Last. A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Интернет манба: [www.imf.org.](http://www.imf.org/) -Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 11 декабр.

6 M.Canjiano., T.Curristine., M.Lazare. Public financial management and its emerging architecture. 137-p. Интернет манба: www.elibrary.imf.org -Халқаро валюта жамғармаси кутубхонаси расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2025 йил 10 январ.

7 Making public investment more efficient. 19-p. [www.imf.org.](http://www.imf.org/) -Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 10 март.

8 Fiscal Transparency Code. [www.imf.org.](http://www.imf.org/) -Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2023 йил 5 август.

qilish, budjetni o'rta muddatga rejalashtirish amaliyotiga o'tish, dasturiy-maqсадli budjetlashtirishni qo'llash, davlat investitsiya tizimini baholash, fiskal qoidalar va strategiyalarni ishlab chiqish, fiskal shaffoflikni oshirish hamda budjetni barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'lash ishlari amalga oshiriladi.

Keyingi yirik yo'nalish sifatida ijro etuvchi xokimiyat uchun muhim bo'lgan ichki nazorat tizimini keltirishimiz mumkin. Ushbu yo'nalishda foydalanilishi mumkin bo'lgan xalqaro tajribalar va ma'lumotlar qatoriga Tredvey komissiyasining homiy tashkilotlar qo'mitasi (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) tomonidan ishlab chiqilgan "Ichki nazorat – integratsiyalashgan model (Internal Control – Integrated Framework)"⁹ hamda Xalqaro Ichki auditorlar institutining «Uch bo'g'in (Three line)» modellarini¹⁰ hamda Xalqaro oliy audit organlari tashkiloti (INTOSAI) tomonidan Davlat sektorida ichki nazoratni tashkil etish bo'yicha standarti¹¹ (ISSAI 9100), shuningdek, AQShning Hukumat hisobdorlik ofisi tomonidan ishlab chiqilgan (United States Government Accountability Office (GAO)) Federal xukumatda ichki nazorat standarti¹² (Standards for Internal Control in the Federal Government)ni keltirib o'tishimiz mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan model va standartlarda davlat sektorida shu jumladan vazirlik va idoralarda boshqaruvda ichki nazoratni tashkil etishning institutsional va funksional jihatlari keltirib o'tilgan. Jumladan, "Ichki nazorat – integratsiyalashgan model (Internal Control – Integrated Framework)" modeli tarkibi 5 ta komponent va 17 ta tamoyillardan iborat bo'lib, unda ichki nazorat tizimini tashkil etishning konseptual asoslari hamda tarkibi keltirilgan. Mazkur modelda ichki nazorat tizimi nazorat muhiti, xavflarni baholash, nazorat jarayonlari, axborot va kommunikatsiya hamda monitoring komponentlaridan iborat.

Ichki nazorat xalqaro standartlarini mamlakatimiz vazirlik va idoralari tizimiga joriy etish orqali moliyaviy xavflarni kamaytirish, hisobdorlik, mas'uliyat va javobgarlikni oshirish ta'minlanadi.

Fikrimizcha, davlat moliyaviy nazorati arxitekturasiga o'zining to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini o'tkazuvchi keyingi asosiy yo'nalish audit bo'lib, u ichki va tashqi turlarga bo'linadi.

Ichki audit yo'nalishida foydalanilishi mumkin bo'lgan xalqaro tajribalar va ma'lumotlar qatoriga Xalqaro ichki audit standartlari¹³ (GIAS), Davlat xarajatlarini boshqarish bo'yicha o'zaro o'rganish va tajriba almashish hamjamiyati (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning (PEMPAL))¹⁴ tajribalari, Davlat xarajatlari va moliyaviy hisobdorlikni baholash (Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)) natijalari¹⁵, Xalqaro audit standartlari¹⁶ (International Standard on Auditing (ISA)), Davlat ichki moliyaviy nazorat tizimi (Public Internal Financial Control (PIFC)) tajribalari¹⁷, Ichki audit salohiyati modeli (Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Public Sector)¹⁸ ni kiritishimiz mumkin. Ushbu xalqaro tajribalar orqali ichki auditni tashkil qilish natijasida faoliyat va ichki nazorat samaradorligini baholash, xalqaro standartlarni tadbiq etish, uch himoya tizimini joriy etish, ichki audit salohiyati modeli va davlat ichki moliyaviy nazorati tizimi tajribalaridan foydalanishni tashkil etish mumkin bo'ladi.

Tashqi audit yo'nalishida foydalanilishi mumkin bo'lgan xalqaro tajribalar va ma'lumotlar qatoriga xalqaro tajribada mavjud Tashqi audit standartlari¹⁹, Davlat xarajatlarini boshqarish bo'yicha o'zaro o'rganish va tajriba almashish hamjamiyati (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning (PEMPAL))²⁰, Barqaror

9 Internal Control – Integrated Framework. www.coso.org- Тредвей комиссиясининг ҳомий ташкилотлар қўмитасининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 5 январ.

10 The IIA's Three Lines Model. www.theiia.org- Халқаро Ички аудиторлар институтининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2023 йил 10 июн.

11 Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. www.issai.org - Халқаро oliy audit organlari tashkiloti (INTOSAI)ning standartlarining rasmiy internet сайти. Мурожаат қилинган сана: 2022 йил 7 апрел.

12 Standards for Internal Control in the Federal Government. www.gao.gov- АҚШнинг Хукумат ҳисобдорлик офисининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2023 йил 2 феврал.

13 Global internal audit standards. www.theiia.org- Халқаро Ички аудиторлар институтининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2023 йил 25 май

14 www.pempal.org- Давлат харажатларини бошқариш бўйича ўзаро ўрганиш ва тажриба алмашиш ҳамжамиятининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 11 май

15 Жаҳон банкининг Давлат харажатлари ва молиявий ҳисобдорлик баҳолаш дастури. Интернет манба: www.pefa.org. - Давлат харажатлари ва молиявий ҳисобдорлик дастури расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 12 декабр.

16 www.iaasb.org- Халқаро аудит ва баҳолаш стандартлари кенгашининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 18 январ.

17 1. R.De Koning. Public Internal Financial Control. Интернет манба: www.academia.edu- китоблар ва илмий мақолалар базаси. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 18 январ., 2. Compendium of the public internal control systems in the EU Member States. www.op.europa.eu - Европа иттифоқи нашр марказининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 4 сентябр.

18 Internal Audit Capability Model (IA-CM) For the Public Sector. www.theiia.org- Халқаро Ички аудиторлар институтининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2023 йил 12 октябр.

19 www.issai.org - Халқаро oliy audit organlari tashkiloti (INTOSAI)ning standartlarining rasmiy internet сайти. Мурожаат қилинган сана: 2022 йил 7 апрел.

20 www.pempal.org- Давлат харажатларини бошқариш бўйича ўзаро ўрганиш ва тажриба алмашиш ҳамжамиятининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 11 май

rivojlanish maqsadlari (Sustainable Development Goals (SDG))²¹, Davlat xarajatlari va moliyaviy hisobdorlikni baholash (Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)) natijalari²², Xalqaro audit standartlari²³ (International Standard on Auditing (ISA))dan foydalanish mumkin. Yuqoridagi xalqaro tajribalar asosida tashqi auditni rivojlantirish orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishilishini, budget mablag'lari natijadorligi va samaradorligini oshirish hamda ichki nazorat tizimi samaradorligini baholash, xalqaro standartlarni joriy etish orqali moliyaviy xavflarni kamaytirish imkoni yaratiladi.

Davlat moliyaviy nazorati tizimi arxitekturasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan yana bir yo'nalish buxgalkriya va budget hisobidir.

Buxgalteriya hisobi yo'nalishida foydalanilishi mumkin bo'lgan xalqaro tajribalarga Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari²⁴ (International Financial Reporting Standard (IFRS)) hamda Buxgalteriya hisobi halqaro standartlarini²⁵ (International Accounting Standards (IAS)) tadbiq etishni keltirib o'tishimiz mumkin. Ularni amaliyotga tatbiq etishning o'ziga xosligi shunlaki ular budgetning daromadlar va xarajatlar qismiga bir paytda ta'sir etadi. Buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish davlat moliyaviy nazorati uchun ayniqsa davlat korxonolari va soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qiladi.

Budget hisobi yo'nalishida foydalanilishi mumkin bo'lgan xalqaro tajribalar sirasiga Davlat sektorida xalqaro moliyaviy hisobot standartlari²⁶ (International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)) va Davlat moliyasi statistikasi²⁷ (Government Finance Statistics (GFS))ni tadbiq etishni aytib o'tish lozim. Ularni tatbiq etish orqali davlat moliyaviy nazorati uchun ma'lumotlar manbai sifatida konsolidatsiyalashgan budget hisobotlari qamrovi va sifatini oshirish hamda davlat moliyaviy faoliyati statistikasini yaxshilash bo'yicha xalqaro standartlarni tadbiq etish imkoniy yaratiladi.

Bizningcha, davlat moliyasini boshqarishda nisbatan yangi bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyati ham davlat moliyaviy nazoratiga ta'sir qiladi albatta. Uning yo'nalish sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan xalqaro tajribalar va ma'lumotlar qatoriga Korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi standarti²⁸ (Anti-bribery management systems (ISO 37001)), Korrupsiyani qabul qilish indeksi²⁹ (Corruption Perception Index (CPI)), Korrupsiyani nazorat qilish indikatori (Control of Corruption) kabilarni sanab o'tishimiz mumkin. Davlat moliyaviy nazorati tizimida korrupsiyaga qarshi kurashishda xalqaro tashkilotlar qo'llanmalari, reyting va indikatorlar uslubiyotidan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, fikrimizcha, davlat moliyaviy nazorati tizimi arxitekturasiga bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan yo'nalishlardan yana biri xalqaro reyting va indekslar bo'lib, ularning qatoriga Budget ochiqligi indeksi³⁰ (Open Budget Index (OBI)), Korrupsiyani nazorat qilish indeksi³¹ (Control of Corruption), Iqtisodiy erkinlik indeksi³² (Economic Freedom Index (EFI)), Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi³³ (E-Government Development Index (EGDI)), Inson kamoloti indeksi³⁴ (Human Development Index (HDI)), Global innovatsiyalar indeksi³⁵ (Global Innovation Index (GII)), Boshqaruv sifati indikatorlari³⁶ (Worldwide Governance Indicators (WGI)) ni kiritish mumkin. Bizningcha, mazkur xalqaro reyting, indeks va indikatorlar uslubiyotida davlat moliyaviy nazoratiga

21 Бирлашган миллатлар ташкилотининг барқарор ривожланиш мақсадлари. Интернет манба: www.sdgs.un.org- Бирлашган миллатлар ташкилотининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 10 декабр.

22 Жаҳон банкининг давлат харажатлари ва молиявий ҳисобдорлик баҳолаш дастури. Интернет манба: www.pefa.org. - Давлат харажатлари ва молиявий ҳисобдорлик дастури расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 12 декабр.

23 www.iaasb.org- Халқаро аудит ва баҳолаш стандартлари кенгашининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 18 январ.

24 www.ifrs.org - Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари фондининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 19 ноябр.

25 www.iasplus.com – Халқаро бухгалтерия стандартлари кенгашининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 30 май.

26 www.ipsasb.org - Давлат секториди халқаро молиявий ҳисобот стандартлари кенгашининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 30 май.

27 Government finance statistics manual 2014. www.imf.org.-Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2023 йил 18 феврал.

28 www.iso.org – Халқаро стандартлар ташкилотининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 22 май.

29 www.transparency.org - Коррупцияни қабул қилиш индекси маълумотлари эълон қилинадиган ташкилотнинг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 2 июл.

30 www.internationalbudget.org – Халқаро бюджет ҳамкорлиги ташкилотининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2023 йил 12 август.

31 Control of Corruption. worldbank.org. - Жаҳон банкининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 26 декабр.

32 www.heritage.org - Иқтисодий эркинлик индекси маълумотлари жойланадиган Heritage жамғармасининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 18 декабр.

33 publicadministration.un.org – Бирлашган миллатлар ташкилотининг электрон ҳукумат маълумотлар базаси. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 11 сентябр

34 hdr.undp.org - Бирлашган миллатлар ташкилоти тараққиёт дастурининг инсон камолоти рейтинг маълумотлар базаси. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 9 май.

35 www.wipo.int –халқаро интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш ташкилотининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 29 октябр.

36 worldbank.org. - Жаҳон банкининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 28 декабр.

tegishli bo'lgan qismlarni mamlakatimiz bo'yicha yaxshilash hamda ularning hisoblanishi, baholanishi hamda monitoring qilinishiga ko'maklashish kelgusida davlat moliyaviy nazorati arxitekturasini o'zgartiradi hamda uning samaradorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlar mamlakatimizda keyingi o'n yillikda davlat moliyaviy nazorati arxitekturasiga albatta ta'sir ko'rsatadigan yo'nalishlar bo'lib ular asosida olib borilayotgan ishlar orqali davlat moliyaviy nazorati tizimi funksional, tashkiliy, huquqiy va sifat jihatidan tamoman yangi bosqichga ko'tariladi.

Yangi davlat moliyaviy nazorati arxitekturasini shakllantirishda quyidagi asosiy masalalarga e'tibor qaratish lozim deyish mumkin:

1. Budget tizimida mablag'larni "maqsadli sarflash"dan ularning "samaradorligini ta'minlash"ga o'tilishi munosabati bilan budjetdan ajratilayotgan mablag'larni samaradorligi va natijadorligini baholash yangi davlat moliyaviy nazorat tizimining asosiy vazifasiga aylanadi;

2. Vazirlik va idoralarda ichki nazoratni yaxshilash orqali moliyaviy xavflarni kamaytirish doimiy vazifa sifatida belgilanadi;

3. Davlat moliyaviy nazorati arxitekturasida tashqi va ichki audit tuzilmalari mavjud bo'ladi. Audit tuzilmalarini rivojlantirish orqali muvofiqlik nazoratidan samaradorlik va sifat auditiga o'tiladi;

4. Buxgalteriya va budget hisobini xalqaro standartlar asosida yangilash orqali ma'lumotlar to'liqligi, ishonchligi, taqqoslanuvchanligi, tushunariligi (shu jumladan xalqaro audit o'tkazuvchi tashkilotlarga ham) va haqqoniyligiga erishilishi ortidan davlat moliyaviy nazoratining ma'lumotlar ta'minoti keskin yaxshilanadi. Shu bilan birga bu jarayonda davlat moliyaviy nazorati tizimida xalqaro raqobatchilarning paydo bo'lishiga erishish orqali moliyaviy nazorat ishlari sifati oshiriladi;

5. Davlat moliyaviy nazorati tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish uchun xalqaro tajribalardan keng foydalaniladi. Xar bir nazorat tuzilmasi yoki u mavjud tizimlar (masalan vazirlik va idoralar) korrupsiyaga qarshi kurash menejmentini tasdiqlovchi sertifikatiga ega bo'lishi yo'lga qo'yilishi lozim bo'ladi;

6. Xalqaro reyting, indeks va indikatorlar uslubiyotida davlat moliyaviy nazoratiga tegishli bo'lgan qismlarini yaxshilash va ularni hisoblanishi, baholanishi hamda monitoring qilinishiga ko'maklashish amalga oshiriladi.

Yuqoridagi tahlillar va ma'lumotlarni inobatga olgan holda davlat moliyaviy nazorati arxitekturasini takomillashtirish uchun quyidagilar ishlarni amalga oshirishni taklif etamiz:

- davlat moliyasini boshqarishda xalqaro ilg'or tajribalar asosida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosida davlat moliyaviy nazorati tizimini transformatsiyasini amalga oshirish lozim bo'ladi. Bu transformatsiya amaliyotga tatbiq etilgan xalqaro tajribalar va tizimlarni moliyaviy nazorat qilishning yangi mexanizmlari va usullarini ishlab chiqishni hamda ulardan foydalanishni nazarda tutadi.

- davlat moliyaviy nazorati arxitekturasida xalqaro tajribalarda mavjud yangi institutsional tuzilmalar (ichki va tashqi audit hamda korrupsiyaga qarshi kurashish tuzilmalari kabi) shakllantirilishini inobatga olgan holda ularning davlat moliyaviy nazorati tizimidagi roli va vazifalar taqsimotini aniqlashtirish, takrorlanuvchi vazifalarni cheklash hamda ular faoliyatini davlat moliyaviy nazorati organlari bilan o'zaro muvofiqashtirish zaruriyati mavjud bo'ladi. Bizningcha buni maxsus qonunchilik hujjatlari hamda o'zaro ma'lumotlar almashish orqali amalga oshirish mumkin;

- fikrimizcha yangi tizimlarni tatbiq etilishi jarayonida davlat moliyaviy nazorati tizimi xodimlarining malakasini doimiy va izchil oshirib borish lozim bo'ladi. Bunda avvalo davlat moliyaviy nazorati tuzilmalari xodimlariga yangi tizimlarning mazmun va mohiyatini keng targ'ib etish va tushuntirish orqali kelgusida ular hamda ijrochilarning "bir tilda gaplashishlari"ni ta'minlash orqali islohotlar sifati va samaradorligini oshirish mumkin bo'ladi;

- bizningcha, davlat moliyasini boshqarish tizimiga yangi tatbiq etilishi kutilayotgan yoki rejalashtirilgan xalqaro tajribalarni davlat moliyaviy nazorati tuzilmalari tomonidan baholash va ularni tatbiq etishning maqsadga muvofiqligi yoki xavflari bo'yicha maslahat olish amaliyotini yo'lga qo'yish zarur. Bu orqali bir tomondan mazkur islohotlar bo'yicha davlat moliyaviy nazorati tuzilmalarini xabardor qilish orqali ularning tayyorgarligini oshirilsa boshqa tomondan ularning fikrlarini olish orqali islohotlarning samarali amalga oshirilishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan xavflarni erta aniqlash va bartaraf etish imkoni ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.Robinson, D. Last. A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Интернет манба: www.imf.org.-Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти.
2. M.Canjiano., T.Currstine., M.Lazare. Public financial management and its emerging architecture. 137-p. Интернет манба: www.elibrary.imf.org -Халқаро валюта жамғармаси кутубхонаси расмий интернет сайти.
3. R.De Koning. Public Internal Financial Control. Интернет манба: www.academia.edu- китоблар ва илмий мақолалар базаси.

4. N.Budina., T.Kinda., A. Schaechter., A.Weber. Fiscal Rules at a Glance: Country Details from a New Dataset. Интернет манба: www.imf.org -Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти.
5. Compendium of the public internal control systems in the EU Member States. www.op.europa.eu - Европа иттифоқи нашр марказининг расмий интернет сайти.
6. Making public investment more efficient. www.imf.org.-Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти.
7. Fiscal Transparency Code. www.imf.org. - Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти.
8. Internal Control – Integrated Framework. www.coso.org- Тредвей комиссиясининг ҳомий ташкилотлар қўмитасининг расмий интернет сайти.
9. The IIA's Three Lines Model. www.theiia.org- Халқаро Ички аудиторлар институтининг расмий интернет сайти.
10. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. www.issai.org - Халқаро олий аудит органлари ташкилоти(INTOSAI)нинг стандартларининг расмий интернет сайти.
11. Standards for Internal Control in the Federal Government. www.gao.gov- АҚШнинг Ҳукумат ҳисобдорлик офисининг расмий интернет сайти.
12. Global internal audit standarts. www.theiia.org- Халқаро Ички аудиторлар институтининг расмий интернет сайти.
13. Global internal audit standarts. www.theiia.org- Халқаро Ички аудиторлар институтининг расмий интернет сайти.
14. Internal Audit Capability Model (IA-CM) For the Public Sector. www.theiia.org- Халқаро Ички аудиторлар институтининг расмий интернет сайти.
15. Government finance statistics manual 2014. www.imf.org.-Халқаро валюта жамғармаси расмий интернет сайти.
16. Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) program (Давлат харажатлари ва молиявий ҳисобдорлик дастури). Интернет манба: www.pefa.org. - Давлат харажатлари ва молиявий ҳисобдорлик дастури расмий интернет сайти.
17. Бирлашган миллатлар ташкилотининг барқарор ривожланиш мақсадлари. Интернет манба: www.sdgs.un.org- Бирлашган миллатлар ташкилотининг расмий интернет сайти.
18. www.rempal.org- Давлат харажатларини бошқариш бўйича ўзаро ўрганиш ва тажриба алмашиш ҳамжамиятининг расмий интернет сайти.
19. www.issai.org - Халқаро олий аудит органлари ташкилоти (INTOSAI)нинг стандартларининг расмий интернет сайти.
20. www.rempal.org- Давлат харажатларини бошқариш бўйича ўзаро ўрганиш ва тажриба алмашиш ҳамжамиятининг расмий интернет сайти.
21. www.iaasb.org- Халқаро аудит ва баҳолаш стандартлари кенгашининг расмий интернет сайти.
22. www.ifrs.org - Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари фондининг расмий интернет сайти.
23. www.iasplus.com – Халқаро бухгалтерия стандартлари кенгашининг расмий интернет сайти.
24. www.ipsasb.org - Давлат секторида халқаро молиявий ҳисобот стандартлари кенгашининг расмий интернет сайти.
25. www.iso.org – Халқаро стандартлар ташкилотининг расмий интернет сайти.
26. www.transparency.org - Коррупцияни қабул қилиш индекси маълумотлари эълон қилинадиган ташкилотнинг расмий интернет сайти.
27. www.internationalbudget.org – Халқаро бюджет ҳамкорлиги ташкилотининг расмий интернет сайти.
28. www.heritage.org - Иқтисодий эркинлик индекси маълумотлари жойланадиган Heritage жамғармасининг расмий интернет сайти.
29. publicadministration.un.org – Бирлашган миллатлар ташкилотининг электрон ҳукумат маълумотлар базаси.
30. hdr.undp.org - Бирлашган миллатлар ташкилоти тараққиёт дастурининг инсон камолоти рейтинги маълумотлар базаси.
31. www.wipo.int –халқаро интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш ташкилотининг расмий интернет сайти.
32. worldbank.org. - Жаҳон банкининг расмий интернет сайти.
33. openknowledge.worldbank.org. Жаҳон банкининг давлат харажатлари шарҳи базаси.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

